
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 635.92.05

DOI 10.5281/zenodo.5910011

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF EXPANDING THE RANGE OF TREES AND SHRUBS IN PUBLIC GREEN SPACES OF THE LEFT BANK OF THE SARATOV REGION

ТЕРЕШКИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ,
*кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» им. Н.И. Вавилова.*

ЕВСЕЕВА КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА,
*аспирант,
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» им. Н.И. Вавилова.*

TERESHKIN ALEXANDER VALERIEVICH,
*Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
The Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov.*

YEVSEEVA KSENIA ANATOLIEVNA,
*PhD student,
Saratov State University named after N.I. Vavilov.*

В данной статье рассматривается возможность расширения ассортимента декоративных деревьев и кустарников, а так же их сортов и форм в озеленении общественных пространств региона со сложными экологическими условиями произрастания. Дается сравнение санитарного состояния пород, их комплексная оценка по эстетическому фактору. На основе анализа материалов открытой печати и собственных исследований предложен обновленный ассортимент деревьев и кустарников для насаждений общего пользования, который позволит создать устойчивые, эстетически ценные растительные группировки на объектах озеленения.

This article discusses the possibility of expanding the range of ornamental trees and shrubs, as well as their varieties and forms in the landscaping of public spaces in the region with complex ecological growing conditions. The comparison of the sanitary condition of the breeds, their comprehensive assessment of the aesthetic factor is given. Based on the analysis of the materials of the open press and our own research, an updated assortment of trees and shrubs for public plantings is proposed, which will allow creating stable, aesthetically valuable plant groupings on landscaping objects.

Ключевые слова: зеленые насаждения, общественные пространства, деревья, кустарники, санитарное состояние, эстетическая оценка, ассортимент видов.

Key words: green spaces, public spaces, trees, shrubs, sanitary condition, aesthetic assessment, assortment of species.

Растительность в населенных пунктах испытывает огромные техногенные нагрузки в связи с увеличением автотранспорта, промышленности, изменением пространственно-структурной организации местностей. Вместе с тем именно природные системы способны оказать значительное влияние на экологическую ситуацию и, как следствие, на здоровье и продолжительность жизни населения [12].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью оценки уровня озеленения, состояния существующих видов деревьев и кустарников в зеленых насаждениях общего пользования левобережья Саратовской области разработке рекомендаций по расширению и обновлению их ассортимента в зеленых насаждениях общего пользования.

Сложные экологические условия и особенности планировки населенных пунктов расположенных на левом берегу Волгоградского водохранилища в пределах Саратовской области формируют сложные условия для создания долговечных, устойчивых и эстетически ценных зеленых насаждений общего пользования, которые являются экологическим каркасом территории и участками с наиболее высокими рекреационными нагрузками. Проведенный социологический опрос показывает, что только % населения считают условия озеленения и благоустройства населенных пунктов достаточными. Более % считают, что их недостаточно, кроме того % отмечают низкий уровень эстетики и обустройства.

Повысить показатели комфортности территорий, как показывает мировая практика, возможно за счет расширения ассортимента растительности для озеленения, где основная роль отводится деревьям и кустарникам [2]. Анализ литературы показывает, что изменения экологической обстановки, в частности микроклимата населенных пунктов позволяют наряду с местными видами активно использовать новые, акклиматизированные [7].

Оценка существующего состояния древесно – кустарниковой растительности проводилась с использованием апробированных методик [1]. Основой исследований являлись собранные материалы инвентаризации и фотофиксации деревьев и кустарников, проведенных по общепринятым методикам [4], и результатов обработки материалов статистического опроса жителей городов Энгельс, Балаково, Маркс и Марковского района Саратовской области.

Материалы анализа результатов инвентаризации показывают, что в основной ассортимент вошли 17 видов деревьев, в дополнительный 24 вида деревьев и кустарников (таблица 1).

Из таблицы видно, что основу зелёного каркаса составляют преимущественно местные породы и наиболее распространенными видами являются ель европейская (*Picea abies* (L.) Karst), каштан конский (*Aesculus hippocastanum* L.), тополь пирамидальный (*Populus pyramidalis* Jabl.), вяз приземистый (*Ulmus pumila* L.), робиния лжеакация (*Robinia pseudo-acacia* L.).

Из кустарниковых пород для озеленения территорий общего пользования чаще всего применяют кизильник блестящий и бирючину обыкновенную.

Оценка санитарного состояния видов (таблица 2) показывает их хорошее состояние. Из 25 видов только вяз приземистый (*Ulmus pumila* L.), ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior* L.), тополь бальзамический (*Populus balsamifera* L.) имеют низкие характеристики, что наш взгляд объясняется отсутствием должного агротехнического и лесоводственного ухода.

Таблица 1. Ассортимент древесных насаждений на исследуемых территориях.

Насаждение	Населенный пункт				
	Энгельс	Балаково	Маркс	Павловка	Подлесное
Основной ассортимент					
Ель европейская (<i>Picea abies</i> (L.) Karst)	+	+			
Ель колючая (<i>Picea pungens</i> Engelm.)	+				
Туя западная (<i>Thuja occidentalis</i> L.)	+				+
Береза повислая (<i>Betula pendula</i> Roth)	+	+	+	+	+
Вяз гладкий (<i>Ulmus laevis</i> Pall)		+	+		
Вяз приземистый (<i>Ulmus pumila</i> L.)	+		+	+	
Дуб черешчатый (<i>Quercus robur</i> L.)	+				
Ива белая (<i>Salix alba</i> L.)			+		
Ива прутовидная (<i>Salix viminalis</i> L.)	+				
Клен остролистный (<i>Acer platanoides</i> L.)	+	+			
Клеен ясеенелистный (<i>Acer negundo</i> L.)	+	+	+	+	
Липа меелколистная (<i>Tilia cordata</i> Mill.)	+				+
Осина (<i>Populus tremula</i> L.)			+	+	
Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i> L.)	+			+	
Тополь белый (<i>Populus alba</i> L.)		+		+	
Тополь черный (<i>Populus nigra</i> L.)		+	+		
Ясень обыкновенный (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)			+		+
Дополнительный ассортимент					
Лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i> Ldb)	+	+			
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i> L.)				+	
Катальпа бигнониевидная (<i>Catalpa bignonioides</i> Scop.)	+				
Клён сееребристый (<i>Acer saccharinum</i> L.)	+				
Каштан конский (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.)	+	+	+		
Липа кавказская (<i>Tilia caucasica</i> Rupr.)	+				
Липа крупнолистная (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.)	+	+			
Липа войлочная (<i>Tilia tomentosa</i> Moench)					
Робиния лжеакация (<i>Robinia pseudoacacia</i> L.)	+	+		+	+
Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i> L.)	+	+	+	+	
Сирень обыкновенная (<i>Syringa vulgaris</i> L.)	+			+	+
Тополь бальзамический (<i>Populus balsamifera</i> L.)			+	+	
Тополь пирамидальный (<i>Populus pyramidalis</i> Jabl.)		+	+	+	
Тополь черный (<i>Populus nigra</i> L.)	+			+	
Яблоня ягодная (<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.)	+				
Можжевельник казацкий (<i>Juniperus Sabina</i> L.)	+				
Можжевельник скальный (<i>Juniperus scopuorum</i> SARG.)	+				
Барбарис Тумберга (<i>Berberis thunbergii</i> DC.)	+				
Бирючина обыкновенная (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)	+				
Гортензия метельчатая (<i>Hydrangea arborescens</i> L.)	+	+			
Гортензия крупнолистная (<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.)	+				
Кизильник блестящий (<i>Cotoneaster lucidus</i> Schldtl.)	+			+	
Спирея японская (<i>Spiraea japonica</i> L.f.)	+				
Чубушник венечный (<i>Philadelphus coronaries</i> L.)	+				

Таблица 2. Санитарное состояние древесных пород на исследуемых территориях.

Название	Населенный пункт					Средний балл по виду
	Маркс	Павловка	Подлесное	Балаково	Энгельс	
Ель европейская (<i>Picea abies</i> (L.) Karst)	2,95 (±0,03)	2,43 (±0,07)	2,45 (±0,02)	3,15 (±0,03)	2,15 (±0,08)	2,62 (±0,08)
Ель колючая (<i>Picea pungens</i> Engelm.)	3,10 (±0,02)	2,20 (±0,06)	3,13 (±0,03)	-2,20 (±0,06)	-2,65 (±0,06)	2,81 (±0,10)
Лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i> Ledeb.)	2,15 (±0,04)	-	-	2,10 (±0,1)	2,10 (±0,1)	2,13 (±0,09)
Соосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i> L.)	2,85 (±0,07)	-	1,66 (±0,13)	2,66 (±0,12)	2,92(±0,16-	2,55 (±0,12)
Береза повислая (<i>Betula pendula</i> Roth.)	2,03(±0,15)	2,43 (±0,09)	1,88 (±0,15)	2,30 (±0,11)	2,43 (±0,12)	2,20 (±0,13)
Вяз гладкий (<i>Ulmus laevis</i> Pall)	3,01 (±0,10)-	3,10 (±0,10)	2,45 (±0,14)	3,54 (±0,13)	2,85 (±0,14)	3,03 (±0,11)
Вяз приземистый (<i>Ulmus pumila</i> L.)	2,88 (±0,09)	2,70 (±0,03)	-	3,25 (±0,03)	2,80 (±0,02)	2,91 (±0,11)
Дуб черешчатый (<i>Quercus robur</i> L.)	2,85 (±0,13)	2,35 (±0,03)	2,75 (±0,05)	2,73 (±0,05)	2,32(±0,05)	2,55 (±0,10)
Ива белая (<i>Salix alba</i> L.)	2,12 (±0,03)	1,88 (±0,1)	1,70 (±0,08)	1,92 (±0,1)	2,15 (±0,02)	1,96 (±0,12)
Ива прутовидная (<i>Salix viminalis</i> L.)	2,23 (±0,07)	1,65 (±0,08)	1,80 (±0,11)	2,15 (±0,06)	2,20 (±0,09)	2,00 (±0,09)
Катальпа бигнониевидная (<i>Catalpa bignonioides</i> Scop.)	1,55 (±0,1)		1,97 (±0,1)	1,75 (±0,12)	1,85 (±0,14)-	1,76 (±0,12)
Каштан конский (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.)	2,53 (±0,01)	2,25 (±0,05)	2,23 (±0,01)	2,28 (±0,01)	2,80 (±0,05)	2,42 (±0,11)
Клен остролистный (<i>Acer platanoides</i> L.)	2,20 (±0,07)	-	-	2,10 (±0,08)	2,20 (±0,07)	2,15 (±0,1)
Клен ясенелистный (<i>Acer negundo</i> L.)	2,78 (±0,04)	3,15 (±0,05)	2,21 (±0,09)	3,17 (±0,03)	3,15 (±0,08)	2,89 (±0,11)
Липа кавказская (<i>Tilia caucasica</i> Rupr.)	-	-	-	2,15 (±0,16)	-	2,15 (±0,08)
Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i> Mill.)	2,18 (±0,08)	2,56 (±0,16)	2,12 (±0,03)	2,56 (±0,16)	2,36 (±0,14)	3,20 (±0,09)
Липа крупнолистная (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.)	2,45 (±0,13)	2,25 (±0,03)	2,23 (±0,06)	2,23 (±0,06)	2,35 (±0,18)	2,34 (±0,06)
Осина (<i>Populus tremula</i> L.)	2,82 (±0,03)	3,15 (±0,09)	2,55 (±0,07)	3,19 (±0,06)	-	2,93 (±0,07)
Робиния лжеакация (<i>Robinia pseudoacacia</i> L.)	2,14 (±0,09)	2,15 (±0,05)	1,81 (±0,03)	2,20 (±0,20)	2,40 (±0,07)	2,14 (±0,08)
Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i> L.)	2,12 (±0,11)	2,56 (±0,01)	2,10 (±0,09)	2,50 (±0,8)	2,42 (±0,13)	2,39 (±0,09)
Рябина скандинавская (<i>Sorbus intermedia</i>)	-	-		1,65 (±0,1)	1,64 (±0,13)	1,65 (±0,11)
Тополь бальзамический (<i>Populus balsamifera</i> L.)	3,16 (±0,23)	3,35 (±0,06)	2,30 (±0,06)	3,42 (±0,04)	3,06 (±0,13)	3,06 (±0,08)
Тополь белый (<i>Populus álba</i> L.)	2,88 (±0,13)	-	2,42 (±0,05)	2,86 (±0,07)	2,25 (±0,02)	2,60 (±0,09)
Тополь пирамидальный (<i>Populus pyramidalis</i> Salisb.)	2,65 (±0,09)	3,10 (±0,12)	2,12 (±0,1)	3,12 (±0,04)	2,60 (±0,05)	2,72 (±0,04)
Тополь черный (<i>Populus nigra</i> Salisb.)	2,65 (±0,03)	3,10 (±0,02)	2,23 (±0,05)	3,22 (±0,08)	2,66 (±0,03)	2,80 (±0,03)
Яблоня ягодная (<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.)	-	-	-	1,85 (±0,09)	-	1,85 (±0,07)
Ясень обыкновенный (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	3,22 (±0,10)	3,25 (±0,06)	2,15 (±0,05)	3,36 (±0,09)	2,86 (±0,09)	3,00 (±0,08)
Туя западная (<i>Thuja occidentalis</i> L.)	1,72 (±0,10)	2,25 (±0,02)	-	-	2,85 (±0,11)	2,27 (±0,07)
Среднее значение по территории	2,82 (±0,08)	2,55 (±0,09)	2,25 (±0,05)	2,96 (±0,07)	2,50 (±0,08)	

При разработке рекомендаций по расширению ассортимента растительности для озеленения, наряду с показателями санитарного состояния важное место отводится эстетическому критерию. Интегральная оценка декоративности (таблица 3) показывает, что она далека от максимальных значений и сильно варьирует у различных видов.

Таблица 3. Средневзвешенная интегральная оценка декоративности произрастающих деревьев и кустарников.

Виды	Населенные пункты					Среднее значение
	Маркс	Пав-ловка	Под-лесное	Бала-ково	Эн-гельс	
Ель европейская (<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.)	28	28	28	28	27	28,00
Ель колючая (<i>Picea pungens</i> Engelm.)	29	30,2	30	26,3	27	28,20
Лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i> Ledeb.)	29		-	28,3	30,2	29,00
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i> L.)	26	28	28,5	30,41	26,2	27,00
Береза повислая (<i>Betula pendula</i> Roth.)	26	29	29	28	28,3	28,25
Вяз гладкий (<i>Ulmus laevis</i> Pall)	23,21	25,6	25,1	24	24	24,66
Вяз приземистый (<i>Ulmus pumila</i> L.)	26	28,3	25	26	25	25,00
Дуб черешчатый (<i>Quercus robur</i> L.)	29,5	30,5	32,6	27,62	28,3	29,50
Ива белая (<i>Salix alba</i> L.)	38,3	32,6	35	37	36	36,12
Ива прутовидная (<i>Salix viminalis</i> L.)	32,3	42,51	28,31	28,3	31	32,06
Каштан конский (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.)	38,2	35,4	38	29,6	37,1	36,66
Клен остролистный (<i>Acer platanoides</i> L.)	34,75	-	-	35,12	32,56	34,75
Клен ясенелистный (<i>Acer negundo</i> L.)	26	23,5	26	25	24	25,50
Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i> Mill.)	41,3	42	38	35,6	40,22	39,00
Липа крупнолистная (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.)	38,15	42,1	36,12	40,05	42,31	40,05
Осина (<i>Populus tremula</i> L.)	25,2	26,3	26	25,3	25	25,5
Робиния лжеакация (<i>Robinia pseudoacacia</i> L.)	31	34	35	32,16	38,33	34,43
Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i> L.)	40,51	42,5	40,05	42,12	41	41,30
Рябина скандинавская (<i>Sorbus intermedia</i>)	-	-	43,2	40,15	42,25	42,01
Тополь бальзамический (<i>Populus balsamifera</i> L.)	23	22,8	26,13	25	24,52	24,00
Тополь белый (<i>Populus álba</i> L.)	25	-	27,03	27,15	26,45	26,25
Тополь пирамидальный (<i>Populus pyramidalis</i> Salisb.)	26,1	28	28,15	29,3	27,5	27,16
Тополь черный (<i>Populus nigra</i> Salisb.)	25,6	28,2	23,51	25	23,18	25,20
Яблоня ягодная (<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.)	-	-	-	44,0	-	44,00
Ясень обыкновенный (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	25,32	26	23,15	25,18	26,45	25,83
Можжевельник виргинский (<i>Juniperus virginiana</i> L.)	-	-	-	30		29,00
Можжевельник казацкий (<i>Juniperus sabina</i> L.)	42,5	-	21,3	31,2	36,5	33,05
Можжевельник обыкновенный (<i>Juniperus communis</i> L.)	-	-	-	31,15	28,75	31,00
Можжевельник средний (<i>Juniperus media</i> SARG.)	-	-	-	33,12	26,15	30,00
Туя западная (<i>Thuja occidentalis</i> L.)	30,5	29,3	-	-	27,89	29,08
Барбарис Тумберга (<i>Berberis thunbergii</i> DC)	-	-	-	29,0	29,0	29,03
Бирючина обыкновенная (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)	26,5	-	-	32,3	25,12	26,00
Гортензия метельчатая (<i>Hydrangea arborescens</i> L.)	40,1	-	-	46,12	45,15	43,00
Гортензия крупнолистная (<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.)	45,1	-	38,15	46,1	47,15	44,02
Дёрен белый (<i>Cornus alba</i> L.)	-	-	-	28,3	29,1	29,00
Пузыреплодник калинолистный (<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim)	-	-	-	29,5	-	29,50
Сирень обыкновенная (<i>Syringa vulgaris</i> L.)	30	33,2	35	34,5	34	33,60
Спирея японская (<i>Spiraea japonica</i> L.f.)	40,15	-	36,1	45,1	42,3	41,05
Чубушник венечный (<i>Philadelphus coronarius</i> L.)	38,3	35,1	-	45,2	46,12	43,12
Среднее значение по общественным территориям	26,18	31,00	31,50	28,57	30,46	32,71

*Примечание зеленым цветом отмечены виды с высокой оценкой декоративности

Анализ исследований по региону показывает, что для расширения ассортимента растительности дополнительно можно рекомендовать 8 видов и форм хвойных, 32 вида лиственных пород и 32 вида кустарников [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрушко Т.А., Биоэкологическая эффективность кустарников в насаждениях зеленых зон населенных пунктов // Т.А. Андрушко, В.И. Петров, А.В. Семенютина / [Текст] Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. Естественные и технические науки, 2015 год, №9. 51-63 с. (дата обращения: 23.09.2021 года);
2. Боговая Н.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест: Учебное пособие для вузов / [Текст] Н.О. Боговая, М.: Агропромиздат, 1990 год 259 с (дата обращения: 21.09.2021 года);
3. Бузмаков, С.А. Методические указания «Экологическая оценка состояния особо охраняемых природных территорий регионального значения» / С.А. Бузмаков, С.А. Овеснов, А.И. Шепель, А.А. Зайцев // Географический вестник. 2011. № 2. С. 49-59. (дата обращения: 12.10.2021 года);
4. Калмыкова А.Л., Терешкин, А.В. Садово-парковое строительство и хозяйство: Учебное пособие / [Текст] А.Л. Калмыкова, А.В. Терешкин. Инфра-М, Альфа-М, 2012 год 239 с (дата обращения: 25.09.2021 года);
5. Калмыкова А.Л. Оценка декоративности древесных кустарников, используемых в озеленении г. Саратова. [Электронный источник] URL: /<http://osinovskoe.mo64.ru/>Новые технологии-1 2018 год (дата обращения: 30.09.2021 года);
6. Куликова Е.Г. Методы определения ценности деревьев в городских насаждениях / [Текст] Е. Г. Куликова М.: МГУЛ, 1998 год- 148 с (дата обращения: 12.10.2021 года);
7. Кулакова, С.А. Оценка состояния зеленых насаждений // Вестник ПГУ.2012. № 4(23). С. 59- 66. (дата обращения: 25.09.2021 года);
8. Лунц Л. Б. Городское зелёное строительство: Учебник для вузов / [Текст] Л.Б. Лунц Москва - Стройиздат, 1974 год -275 с (дата обращения: 05.10.2021 года);
9. Овеснов, С.А. Основные полевые методы изучения растительности: Метод. указания. Пермь, 1989. 28 с. (дата обращения: 23.09.2021 года);
10. Правила проведения инвентаризации зеленых насаждений и паспортизации озелененных территорий. М., Прима-Пресс, 1998. <http://snipov.net/> с_4746_snip_106499.html (дата обращения 30.11.2021 год).
11. Правила проведения инвентаризации зеленых насаждений и паспортизации озелененных территорий. М., Прима-Пресс,1998. 71 с. (дата обращения: 25.10.2021 года);
12. Стратегия озеленения населенных пунктов Саратовской области [Электронный источник] URL: /<http://konsultant.saratov.gov.ru/files/92735> (дата обращения: 25.10.2021 года);

© Терешкин А.В., Евсеева К.А., 2022.